

**РЕЖИМЫ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ТЯГОВОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
ПОСТОЯННОГО ТОКА И ЕЁ ЗАЩИТА****MODES OF OPERATION OF THE DC TRACTION POWER SUPPLY
SYSTEM AND ITS PROTECTION****КАРМАНОВСКИЙ НИКИТА СТАНИСЛАВОВИЧ,**
*Российский Университет Транспорта (МИИТ).***KARMANOVSKY NIKITA STANISLAVOVICH,**
Russian University of Transport (MIIT).

В статье рассматривается работа системы тягового электроснабжения постоянного тока и её защита. Особое внимание уделяется основным режимам эксплуатации и их базовым недостаткам, а также, выделяются наиболее частые случаи неисправностей. Исходя из этого, предлагаются различные способы решения задач по защите фидеров контактной сети, для реализации бесперебойного тягового электроснабжения, обеспечения безопасности работы ключевых узлов системы и исключения аварийных ситуаций. Сделан вывод, что приведённые методы позволяют усилить как отдельные участки питающей линии, так и общую железнодорожную сеть в целом.

The article discusses the operation of the DC traction power supply system and its protection. Special attention is paid to the main operating modes and their basic disadvantages, as well as the most frequent cases of malfunctions. Based on this, various ways are proposed to solve the problems of protecting the feeders of the contact network, to implement uninterrupted traction power supply, to ensure the safety of the key nodes of the system and to eliminate emergency situations. It is concluded that these methods make it possible to strengthen both individual sections of the supply line and the overall railway network as a whole.

Ключевые слова: *тяговая система, постоянный ток, питание фидеров, защита линии, контактная сеть, выключатель, бесперебойное питание.*

Key words: *traction system, direct current, feeder power, line protection, contact network, switch, uninterruptible power supply.*

Введение.
В связи с активным развитием железнодорожного сообщения в стране, люди получают доступ к большому количеству маршрутов и всё больше полагаются на этот вид транспорта. При строительстве городских и междугородних железнодорожных линий важно усовершенствовать транспортные средства для обеспечения безопасности их использования. Система тягового электроснабжения постоянным током способна эффективно подавать электроэнергию для работы рельсового транспорта и поддерживать стабильность и надёжность работы системы во время движения поездов [2, с. 51]. Поэтому необходимо повысить значимость работы системы тягового электроснабжения постоянного тока и защиты контактных сетей, улучшая эффективность существующих и разрабатываемых методов. Это позволит снизить вероятность сбоев и обеспечит пассажирам быстрое и безопасное передвижение на железнодорожном транспорте.

Значение защиты фидеров контактной сети в тяговом источнике питания постоянного тока.

Быстрое развитие городского железнодорожного транспорта стало важной мерой для строительства современного города. Поэтому, мы должны обратить пристальное внимание на необходимость защиты фидеров контактной сети тяговой системы постоянного тока. Как правило, система электроснабжения включает в себя: систему управления, систему защиты, распределительный шкаф постоянного тока, контактный рельс постоянного тока и другие компоненты. Система управления основными функциями и защиты, обеспечивающая безопасную эксплуатацию, может не только обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение железнодорожного транспорта и снизить вероятность сбоев в работе железнодорожного транспорта во время эксплуатации, но и выборочно устранять неисправности при выходе из строя системы тягового электроснабжения постоянного тока [1, с. 23], обеспечивать проведение кратчайшего капитального ремонта и устранять неполадки в сроки, что необходимо для обеспечения безопасности движения. Кроме того, система защиты источника постоянного тока в случае внезапного сбоя может быстро и точно отключить неисправную линию.

Обзор системы постоянного тока.

Тяговая сеть, как правило, состоит из фидеров (питающих линий), контактной сети, рельсовой сети и отсасывающих линий. В ряде случаев, входят также дополнительные провода и устройства, присоединённые к контактной и/или рельсовой сетям. Тяговая сеть представляет собой сложную электрическую цепь, включающую контуры, образованные проводами, рельсовыми нитями и землёй [5, с. 38]. Тяговая подстанция является незаменимым звеном электроснабжения при работе городского железнодорожного транспорта. Как правило, в оборудовании тяговой подстанции входят: выпрямительные блоки, распределительные шкафы постоянного тока, шкафы отсасывающих фидеров, устройства для определения потенциала и т.д. Функция отсасывающей линии заключается в возврате тягового тока на тяговую подстанцию. Для проведения капитального ремонта системы тяги постоянного тока и устранения скрытых неисправностей и угроз безопасности нам необходимо свести к минимуму масштабы аварии при возникновении неисправности. Мы можем разделить контактную сеть на несколько секций, которые будут связаны между собой. В процессе выполнения операций по разделению наиболее важным является усиление отдельных тяговых подстанций. Нам необходимо учитывать мощность и расстояние. Если какая-либо тяговая подстанция выходит из строя, соседняя подстанция должна взять на себя тяговую нагрузку в этом районе. Исходя из этого, нам необходимо научно обосновать нагрузку, которую несет подстанция [4, с. 201]. При нормальных условиях фактическая нагрузка на тяговую подстанцию будет выше максимальной нагрузки в пиковый период.

Режим работы постоянного тока в целом.

Как правило, режимами электроснабжения тяговых подстанций являются одностороннее электроснабжение, двустороннее электроснабжение и зональное электроснабжение. При получении питания на участке лишь от одной подстанции, будет реализован односторонний режим электроснабжения. Если электроэнергия поступает от двух соседних тяговых подстанций, это режим двустороннего электроснабжения. Если соседняя тяговая подстанция не обеспечивает электропитание поезда, тяговый участок между двумя вышедшими из строя подстанциями будет парализован, что приведет к остановке всей линии. В этом случае мы можем использовать зональный метод электроснабжения для решения проблемы. Две соседние тяговые подстанции могут формировать двусторонний режим электроснабжения, а агрегаты работают в одностороннем режиме, который является основным режимом электроснабжения железнодорожного транспорта во время эксплуатации. В случае невозможности нормальной работы двух агрегатов одновременно, один из них берёт на себя всю имеющуюся

ся нагрузку и переходит в режим работы с перегрузкой [3, с. 117], что является аварийным режимом. Аварийный режим работы и режим зонального электроснабжения в основном связаны с невозможностью подачи электроэнергии, когда на двух соседних тяговых подстанциях происходят серьезные сбои. Таким образом, на неисправном тяговом участке пропадет подача электроэнергии, в это время мы можем использовать зональный метод электроснабжения для передачи электроснабжения неэлектрической тяговой зоне с соседней тяговой подстанции.

Способы защиты фидера системы тягового электроснабжения постоянного тока.

Защита от быстрого обрыва тока выключателя.

Защита выключателя от быстрого обрыва тока является важной мерой защиты фидера. Шунт может собирать и анализировать ток, передаваемый на защитное устройство питающего автоматического выключателя, так что мы можем использовать защитное устройство для точного определения того, следует ли выполнять защитное действие [7, с. 16]. Текущее значение срабатывания защиты от быстрого обрыва меньше или равно значению срабатывания выключателя.

Защита от ложного срабатывания выключателя.

Защита от ложного срабатывания выключателя является одной из основных мер защиты фидера в системе тягового электроснабжения постоянного тока. Эта мера защиты может устранить неправильное срабатывание отдельных защит из-за помех. Для активации защиты требуется заданная скорость нарастания тока, на которую реагирует выключатель и путём сопоставления параметров защищает линию от ложного отключения.

Защита от повторного отключения линии.

После отключения линии мы можем использовать функцию повторного отключения для быстрого восстановления подачи питания на линию. Защита от повторного отключения линии должна быть выбрана в соответствии с типом неисправности. Во-первых, если это кратковременная неисправность, она автоматически перекроется, чтобы система могла возобновить нормальное питание [6, с. 13]. Во-вторых, если это постоянная неисправность, она будет отключена до тех пор, пока не будет устранена вручную. Чтобы предотвратить повторное замыкание линии, нам необходимо провести проверку линии. Если проверка линии пройдена, можно выполнить повторное включение, в противном случае нам необходимо заблокировать выключатель.

Двусторонняя защита соединения от скачков напряжения.

В процессе защиты фидера в системе тягового электроснабжения постоянного тока двусторонняя защита от совместного отключения в основном осуществляется путем блокировки автоматических выключателей источника питания одной и той же секции. При нормальной работе системы, две соседние тяговые подстанции могут одновременно обеспечивать двустороннее электроснабжение одной и той же зоны тяговой сети. Таким образом, при возникновении замыкания или неисправности защита от отключения по току или защита от ложного срабатывания выключателя, расположенной ближе к месту повреждения, сработает первой и отправит сигнал отключения на объединенное устройство отключения, связанное напрямую с соседней тяговой подстанцией.

Другие способы защиты.

В дополнение к вышеуказанной защите фидера в тяговой системе постоянного тока существуют другие средства защиты. Во-первых, защита от противотока. Основная особенность защиты от обратного тока заключается в том, что после завершения работ по сбору данных необходимо измерить величину и направление тока и отправить сигнал на защитное устройство. Устройство защиты может использовать установленное значение обратного тока и время, чтобы определить, включена ли защита от обратного тока, и тем самым отключить выключатель. Во-вторых, защита по контуру. Как правило, она включает защиту от тока и

напряжения в контуре. Защита от тока в основном обеспечивает защиту от утечки тока между заземляющим контуром и изоляцией выключателя постоянного тока. В процессе защиты нам необходимо использовать шунты и датчики для измерения значения тока между землей и контуром. Кроме того, нам также необходимо отправить полученное значение тока на устройство защиты. Основная функция защиты корпуса от напряжения заключается в том, чтобы предотвратить превышение разности потенциалов в корпусе оборудования безопасной допустимой разности потенциалов и обеспечить надежную защиту. Защита от напряжения в основном заключается в подаче напряжения на отрицательную обратную шину распределительного устройства постоянного тока и передаче измеренной разности потенциалов на устройство защиты. Этот вид защиты отличается высокой степенью аварийности и относительно высокой чувствительностью.

Заключение.

В целом, для обеспечения надёжной и стабильной работы железнодорожного транспорта нам нужно улучшить исследования по защите фидеров системы тягового электроснабжения постоянного тока. Во время исследований нам необходимо чётко понять и проанализировать конкретные области применения разных мер защиты, связанных с определённым режимом работы системы тягового электроснабжения постоянного тока. Только так мы сможем принять научно обоснованные решения по защите фидеров в соответствии с режимом энергоснабжения железной дороги, чтобы гарантировать безопасность и стабильность системы энергоснабжения общественного транспорта и повысить эксплуатационную безопасность.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бородулин Б.М. Система тягового электроснабжения 2х25кВ / Б.М. Бородулин, М.И. Векслер, В.Е. Марский, И.В. Павлов. М.: Транспорт, 1989. 235 с.
2. Марквардт К.Г. Электроснабжение электрифицированных железных дорог. М.: Транспорт, 1982. 56 с.
3. Чернов Ю.А. Электроснабжение железных дорог. М.: МИИТ, 2016. 127 с.
4. Черных И.В. Моделирование электротехнических устройств. М.: ДМК Пресс; СПб.: Питер, 2008. 273 с.
5. Андреев В.В. Моделирование тяговой сети системы электроснабжения // The way of Science. International scientific journal. Publishing House "Scientific survey". 2016. № 5. С. 32-49.
6. Андреев В.В. Воспроизведение движения электропоездов в процессе непрерывного моделирования работы систем электроснабжения постоянного тока // The way of Science. International scientific journal. Publishing House "Scientific survey". 2016. № 7. С. 11-13.
7. Андреев В.В. Модель электропоезда постоянного тока в Matlab/Simulink для имитационной модели процесса работы системы тягового электроснабжения // The way of Science. International scientific journal. Publishing House "Scientific survey". 2016. № 7. С. 17-20.

© Кармановский Н.С., 2024.